

O'RGANISH JARAYONIDA INDIVIDUAL O'RGANISH USLUBLARINING AHAMIYATI

Jumayeva Mahliyo

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
maktabgacha va boshlang'ich ta'limda
ingliz tili yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11444705>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rganish uslublari, o'rganish uslublarning paydo bo'lishi, ularning aniqlashning muhimligi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: individual ta'lim uslublari, ko'rish uslubi, eshitish uslubi, his qilish uslubi.

IMPORTANCE OF INDIVIDUAL LEARNING STYLES DURING LEARNING PROCESS

Jumayeva Mahliyo

Termez University of Economics and Service
Student of the department of English
in pre-school and primary education

Abstract. This article covers the issues of learning styles, importance of learning styles, and the importance of their identification.

Key words: individual learning styles, visual style, auditory style, kinesthetic style.

ВАЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Jumayeva Mahliyo

Термезский университет экономики и сервиса
Студентка кафедры английского языка
в дошкольном и начальном образовании

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы стилей обучения, важность стилей обучения и важность их идентификации.

Ключевые слова: индивидуальные стили обучения, зрительный стиль, слуховой стиль, кинетический стиль.

Kirish

Hammaga ma'lumki, ta'lim olish jarayonida o'rganishning asosiy uslublari mavjud. Maktab o'quvchilarining sifatli va samarali ta'lim olishlari uchun ularning dominant o'rganish uslublarni aniqlash muhim hisoblanadi. Aniqrog'i ular qaysi usulda bilimlarni tezroq o'zlashtira olishini bilishlari lozim. O'rganish uslubingizni bilish orqali qo'lga kiritilgan eng qimmatli narsalardan biri bu o'rganish tajribangiz, bilim va ko'nikmalaringizni yaxshilash qobiliyatidir. Bu sizga boshqa talabalarga nisbatan ustunlik berishi mumkin, chunki siz o'zingizning kuchli tomonlaringiz va cheklovlaringizni ko'proq bilasiz.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Ta'lim uslublari individual ta'limdagi farqlarni hisobga olishni maqsad qilgan bir qator nazariyalarni nazarda tutadi. Insonlar ma'lumotni qanday olishni afzal ko'rishlari haqida ko'plab dalillar mavjud bo'lsa-da, ta'limda ta'lim uslublarni qo'llashda bir nechta tadqiqotlar o'z isbotini topdi. Ko'pgina nazariyalar odamlarni tasniflash mumkin degan fikrni baham ko'radi. Ularning ta'lim "uslubini" bo'yicha, lekin taklif etilayotgan uslublarni qanday aniqlash, turkumlash va baholash kerakligi bo'yicha farqlanadi. Umumiy tushuncha shundan iboratki, shaxslar qanday o'rganishlari bilan farqlanadi.

Individual ta'lim uslublari g'oyasi 1970-yillarda mashhur bo'ldi. Bu g'oya ba'zi tadqiqotchilar tomonidan tanqid qilinganiga qaramay, ta'limga katta ta'sir ko'rsatdi. Tarafdorlar o'qituvchilarga o'quvchilarining ta'lim uslublarni baholash va sinfdagi usullarini eng yaxshi tarzda moslashtirish uchun ehtiyoj tahlilini o'tkazishni tavsiya qiladi. har bir talabaning o'quv uslubiga mos keladi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, o'quvchilarning individual ta'lim uslubini aniqlash va muayyan o'rganish uslublari uchun o'qitish natijasida o'quvchilarning yaxshi natijalarga erishishi haqida hech qanday izchil dalillar yo'q. 2012 yildan beri o'rganish uslublari ko'pincha "neyromit" deb nomlanadi. O'quv topshiriqlarini "birma-bir uslubdagi farqlarga mos kelish" ga majburlash bilan bog'liq empirik va pedagogik muammolar haqida dalillar mavjud. Tadqiqotlar, agar talabaning ta'lim uslubiga mos keladigan usulda o'qitilsa, talaba yaxshiroq o'rganadi, degan keng tarqalgan "meshing gipoteza" ga zid keladi. Biroq, 2020 yilgi tizimli tahlil shuni ko'rsatdiki, butun dunyo bo'ylab o'qituvchilarning ko'pchiligi (89%) meshing gipotezasi to'g'riligiga ishonishda davom etmoqda.

Muhokama va natijalar

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ta'lim uslubini to'g'ri baholay olmaydilar. Bir tadqiqotda talabalardan o'rganish uslublarni inventarizatsiya qilish so'ralgan. Taxminan 400 nafar talaba inventarizatsiyani tugatgandan so'ng, 70% o'zlarining afzal ko'rgan o'rganish usullariga mos keladigan o'qish odatlaridan foydalanmadi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, o'zlarining afzal ko'rgan o'rganish uslublari mos keladigan o'quv usullaridan foydalangan talabalar testlarda mos kelmaydigan talabalarga qaraganda yaxshiroq natijalarga erishmaganligini ko'rsatdi.

Valter Burke Barbe va uning hamkasblari uchta o'rganish usullarini taklif qilishdi (ko'pincha VAK qisqartmasi bilan aniqlanadi):

1. Eshitish uslubi
2. Kinestetik modallik
3. Vizual kinestetik/taktil eshitish
4. Aralash

Barbe va uning hamkasblari ta'lim usullarining kuchli tomonlari mustaqil yoki kombinatsiyalangan holda yuzaga kelishi mumkinligini ta'kidladilar (garchi ularning tadqiqotlariga ko'ra, eng tez-tez uchraydigan modallik kuchli tomonlari vizual yoki aralash bo'lsa ham), ular vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin va ular yosh bilan birlashtiriladi. Ular, shuningdek, o'rganish uslubining kuchli tomonlari afzalliklardan farq qilishini ta'kidladilar; shaxsning o'z-o'zidan xabar bergan modallikni afzal ko'rishini uning empirik tarzda o'lchangan modallik kuchiga mos kelmasligi mumkin. Kuchli tomonlar va afzalliklar o'rtasidagi bu uzilish keyingi tadqiqot bilan tasdiqlandi. Shunga qaramay, ba'zi olimlar VAK modelini tanqid qilishdi. Psixolog Skott Lilienfeld va uning hamkasblari VAK modelidan ko'p foydalanish soxta fan yoki psixologik shahar afsonasidan boshqa narsa emasligini ta'kidladilar.

Xulosa

O'rganish va individual o'rganish xususida gap borar ekan uning mohiyati qaysi biri samaraliroq, natija berishi aniq bo'lgan usullardan foydalanishlarga qaratilgandir. Ingliz tilini o'rganish jarayonida individual o'rganish uslublari muhim ahamiyat kasb etadi. Agar o'rganuvchi ya'ni til o'rganuvchi o'zining shaxsiy, o'ziga qulay bo'lgan o'rganish uslubini aniqlay olsa samarali natijalarga erishadi. O'quvchilarda o'zlashtirish past bo'lgan vaqtda individual o'rganish uslubi ularga bemalol natijadorlikni oshirishga va rivojlantirishga, fikr mulohazalarini yaxshi bayon eta olishi, mustaqil, erkin tarzda o'zlashtira olishiga keng imkon yaratadi.

References:

1. Coffield, Frank; Moseley, David; Hall, Elaine; Ecclestone, Kathryn (2004). Learning styles and pedagogy in post-16 learning: a systematic and critical review (PDF). London: Learning and Skills Research Centre. ISBN 1853389188. OCLC 505325671. Archived from the original (PDF) on 2016-03-04.
2. Pashler, Harold; McDaniel, Mark; Rohrer, Doug; Bjork, Robert A. (December 2008). "Learning styles: concepts and evidence". *Psychological Science in the Public Interest*. 9 (3): 105–119. doi:10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x. PMID 26162104. S2CID 2112166.
3. Willingham, Daniel T.; Hughes, Elizabeth M.; Dobolyi, David G. (July 2015). "The scientific status of learning styles theories". *Teaching of Psychology*. 42 (3): 266–271. doi:10.1177/0098628315589505. S2CID 146126992.
4. In one extensive list of learning-styles instruments and theories (Coffield et al. 2004, pp. 166–169), the authors listed three works on learning styles before the 1950s, four from the 1950s, seven from the 1960s, 21 from the 1970s, 22 from the 1980s, and 17 from the 1990s.
5. Pritchard, Alan (2014) [2005]. "Learning styles". *Ways of learning: learning theories and learning styles in the classroom* (3rd ed.). Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge. pp. 46–65. ISBN 9780415834926. OCLC 853494423.
6. Vasquez, Kris (2009). "Learning styles as self-fulfilling prophecies". In Gurung, Regan A. R.; Prieto, Loreto R. (eds.). *Getting culture: incorporating diversity across the curriculum*. Sterling, VA: Stylus. pp. 53–63. ISBN 9781579222796. OCLC 228374299.